

Mit Ski und Steigeisen auf das Dach Europas

«Vor drei Tagen war ich mit einem Bergfreund auf dem Mt. Blanc. Wir genossen zugleich die letzte Skifahrt des Winters und das sommerliche Glück der Gipfelseinsamkeit.» So schrieb uns kürzlich Herbert Maeder. Ein paar seiner Aufnahmen seien mit den besten Ferienwünschen allen Lesern gewidmet, die nun in diesen Wochen – wenn auch auf weniger hohen Gipfeln – das gleiche Glück kosten. Die Redaktion

AUFNAHMEN HERBERT MAEDER

An einem schwülen Sommerabend stiegen wir über das Moränengeröll des Glaciers des Pélerin's dem Bossongletscher zu. Gewitterwolken ballten sich zusammen und hüllten ringsum die Gipfel ein, während wir, uns gegenseitig gut sichernd, den Weg durch den gefährlichen Gletscherabbruch suchten (linkes Bild oben). Nasser Neuschnee lag auf dünnen, wenig tragfähigen Schneebrücken. In der Dämmerung erreichten wir die Schutzhütte auf der schmalen, von den Eismassen der Bosson- und Tacconnaygletscher umflossenen Felseninsel der Grands Mulets. Der Abendtee mußte verdient werden: Die feuchten Abfallbretter, die wir als Brennstoff vorfanden (rechtes Bild oben), qualmten mehr, als daß sie heizten. Wie wird das Wetter morgen sein? Gewiß ist nur, daß wir schönes Wetter zur Fortsetzung der Tour benötigen. – Zweiter Tag (großes Bild): Die ersten Sonnenstrahlen erreichen uns bei den ‚Felsen der glücklichen Umkehr‘. Warum die so heißen, wird jedem klar, der einmal auf dem Grat stand, wenn ein Unwetter darüber fegte. Bilder unten, v. l. n. r.: Windgepreßter Pulverschnee gestattet uns ein ra-

sches Steigen. Nur wenn er zu hart oder die Hangneigung zu groß wird, vertauschen wir die Ski mit den Steigeisen. So gelangen wir bis zum ‚Observatoire Vallot‘ auf 4349 m Höhe. Dort lassen wir die Bretter zurück und steigen über den Bossesgrat dem Gipfel zu (2). Nebelschwaden hüllen ihn zeitweise ein, doch durch den Dunst schimmert blauer Himmel. Auf einmal zerreißen die Nebelschleier: wir stehen auf Europas Dachfirst (3). Vor lauter Glückseligkeit sprechen wir kaum ein Wort. Ich denke bloß still, man müßte eine Gipfelkonferenz hierher, auf 4810 m über Meer, verlegen und den Teilnehmern den Abstieg erst gestatten, wenn sie den Frieden gerettet haben. Von Westen her drohen Gewitterwolken. Wir dürfen nicht lange verweilen und steigen auf unsern Spuren wieder ab (4). Auf dem Felschen rechts lockt die Vallothütte mit unsern Brettern; darüber wölbt sich die breite Kuppe des Dôme du Gouter. Bei unserer Rückkehr erfahren wir, daß das 1938 als Ersatz für die 1892 errichtete hölzerne Schutzhütte gebaute Aluminiumhäuschen ein wahrer Faraday-scher Käfig ist . . .

